

ЛИТЕРАТУРА КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ И ФЕНОМЕН ИСКУССТВА

С.Р.Шейхмамбетов

ст. преподаватель кафедры русской литературы
и методики её преподавания ДжГПУ им. А.Кадыри.

Г.Ф.Исмоилова

студентка группы 721-20 ДжГПУ им. А.Кадыри.

ADABIYOT FAN VA SAN'AT HODISASI SIFATIDA

S. R. Shayxmambetov

rus adabiyoti va uni o'qitish metodikasi kafedrası katta o'qituvchisi

G. F. Ismoilova

721-20 guruhi talabasi

Аннотация: В данной статье рассматриваются русская литература как учебный предмет или как феномен искусства которая свободна в выборе материала и средств художественного изображения.

Annotatsiya Ushbu maqolada rus adabiyoti fan sifatida yoki badiiy tasvir materiallari va vositalarini tanlashda erkin bo'lgan san'at hodisasi sifatida ko'rib chiqiladi.

Ключевые слова и фразы учебный предмет, явление искусства, по объему знаний, умений и навыков, феномен, законам творчества, словесник, анализа, нормативный состав.

Kalit so'zlar va iboralar fan, san'at hodisasi, bilim, ko'nikma, hodisa, ijodkorlik qonunlari, so'zlovchi, tahlil, me'yoriy tuzilma.

Русская литература, изучаемая в национальной школе, — это учебный предмет и одновременно явление искусства. Как учебный предмет русская литература: 1) детерминирована воспитательными и образовательными целями

и задачами, устанавливаемыми нашим обществом перед школой; 2) имеет своего определенного адресата (ученика); 3) педагогически нормирована и по своему материалу, и по объему знаний, умений и навыков, которые должны получить учащиеся при изучении данного учебного предмета. Иными словами, русская литература как учебный предмет имеет свои границы, которые определяются познавательными возможностями изучающих эту литературу. Все это придает литературе зависимое положение от педагогики, дидактики и возрастной психологии.

Как феномен искусства русская реалистическая литература свободна в выборе материала и средств художественного изображения, ориентирована на широкий круг читателей, подчиняется прежде всего своим законам, законам творчества, а не закономерностям восприятия продукции этого творчества.

Такое различие литературы как учебного предмета и феномена искусства осложняет её изучение и нередко вызывает противоречия в учебном процессе. Так возникает противоречие педагогического и литературоведческого подхода к художественному тексту, когда отбираемый для изучения в школе текст далеко не всегда является тем самым главным и важным, что характерно для данного писателя. Например, И. С. Тургенев, Л.П. Чехов представлены в узбекской школе только текстами своих рассказов (а не повестями и романами) и т. п.

Но даже при правильном отборе текстов педагогический и литературоведческий подход к ним тоже расходятся: первый, исходя из соображений доступности изучения русской литературы, бюджета учебного времени и др., представляет в распоряжение учащихся лишь фрагменты текстов крупных по объёму произведений; второй требует чтения и разбора всего произведения.

При различии этих подходов естественна постановка проблемы: возможно ли познание главных направлений творчества писателя при изучении лишь минимума его художественных текстов? Если «да», то каков этот минимум? Каков методический путь подведения учащихся к такому познанию писателя?

Сталкивается словесник с качественным и количественным противостоянием словарного материала художественного произведения и возможностью и необходимостью его усвоения. Усваивается значительно меньшая часть лексики художественных произведений, да и то только её нормативный состав. Возникает проблема: каковы в качественном и количественном измерении по классные словарные нормы, обеспечивающие истинное восприятие художественного произведения?

Противоречиво предстанет научный и школьный анализ. Школьный анализ вырастает из научного анализа художественного произведения, но и отличается от него. Отличается конечной целью исследования (открыть неизвестное учащимся, а не науке), задачами его и др. Неизбежно возникает вопрос: как сохранить научность школьного анализа, избегая его профессионализма, придавая анализу лишь общеобразовательное содержание?

Таковы некоторые стороны двойственной природы школьного курса русской литературы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гербова В. Коммуникативное общение педагога. - М.: Просвещение, 2009. –С.330.
2. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник. - М.: Гардарики, 2004. –С.528.
3. Методика преподавания литературы как наука Шейхмамбетов С.Р., Каримова З.О. 2022г.- С.20.
4. Методы и приемы обучения Шейхмамбетов С.Р., Аширматов А.Х. 2022г. –С.316.
5. Karimov N, Karimova Z. Узбекская философия: прошлое и настоящее International Scientific Journal Theoretical & Applied Science 2019.
6. Levels of understanding a artwork and their possible contradictory collision Шейхмамбетов С.Р., Каримова З.О. 2022г.- С.3.